

PLANTA DE COBERTA - 1 : 50

PERSPECTIVA DESMONTADA -

Medicions de Coberta		
Tipus	Àrea	Comentaris
Coberta de llicera + borró 0,25m	122.30 m ²	Galteres principals
Coberta de rajola 0,04m	0.42 m ²	Coberta funeral

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE		
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI			
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ		
DATA	17/12/2023	ESCALA	1 : 50	NÚMERO
PLÀNOL	BRC-OSP-XXX-P02-PLA-ARQ-			
				<p>PLANTA DE COBERTA</p> <p>0102</p>